

BORLAND DELPHI7 DASTURLASH TILIDA MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI GRAFIKLAR HOSIL QILISH

Xudoyqulov Uktam Elmurodovich

TATU Qarshi filiali, Qarshi shahri

Borland Delphi7 dasturlash tili Turbo Paskal dasturiga asoslangan, ob'ektga yo'naltirilgan vizual dasturlash tili bo'lib katta imkoniyatlarga ega. Hozirgi kunda zamonaviy vizual, android dasturlash tillari Visual C#, Visual F#, Visual Basic, Delphi XE7, Delphi XE8 va boshqalar mavjud. Bunday dasturlardan foydalanishni o'rganishda oddiy matematik amallarni vizual dasturlash ahamiyatlidir. Agar o'quvchi Turbo Pascal tilini yaxshi bilsa unga Delphi7 da dasturlash qiyinchilik tug'dirmaydi. Quyidagi jadvalda berilgan [2,5] intervalda uzluksiz bo'lgan $y = x^2$ funksiya uchun aniq integralni taqribiy hisoblashning to'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya, Simpson usullaridan foydalanib aniqlangan absolyut va nisbiy xatoliklari keltirilgan. Ushbu jadvaldan foydalanib Delphi7 muhitida ma'lumotlar bazasini shakllantiramiz va grafik ko'rinishi tasvirlaymiz.

To'g'ri to'rtburchak usuli	S (absolyut xatolik)	E (nisbiy xatolik)
S=35,895000000	3.105	7.96%
S=37,436250000	1.56375	4%
S=37,955000000	1.045	2.67%
S=38,215312000	0.748688	1.92%
S=38,371800000	0.6282	1.61%
S=38,476250000	0.52375	1.34%
S=38,550918000	0.449082	1.15%
S=38,606953000	0.393047	1.02%

“PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
SCIENCE AND EDUCATION”

S=38,650556000	0.349444	0.90%
S=38,685450000	0.31455	0.81%
Trapetsiya usuli		
S=40,245000000	1.245	3.19%
S=39,611250000	0.61125	1.57%
S=39,405000000	0.405	1.04%
S=39,302812000	0.302812	0.78%
S=39,241800000	0.2418	0.62%
S=39,201250000	0.20125	0.52%
S=39,172347000	0.172347	0.44%
S=39,150703000	0.150703	0.40%
S=39,133889000	0.133889	0.34%
S=39,120450000	0.12045	0.31%
Simpson usuli		
S=40,084500000	1.0845	2.78%
S=39,570562000	0.570562	1.46%
S=39,386833000	0.386833	0.99%
S=39,292570000	0.29257	0.75%
S=39,235236000	0.235236	0.60%
S=39,196688000	0.196688	0.50%
S=39,168993000	0.168993	0.43%
S=39,148134000	0.148134	0.38%
S=39,131858000	0.131858	0.33%
S=39,118805000	0.118805	0.30%

Delphi7 dasturlash tilini ishga tushiraib quyidagi kema-ketlikni amalga oshiramiz:

1.DataBase DeskTop utilitasini ishga tushiriladi.

Пуск=>Программы=>Borland Delphi=>DataBase DeskTop.

2.DataBase DeskTop oynasining bosh menyusidan quyidagi buyruq beriladi.

File=>Working Directory

3.Jadval nomini **int1** kabi saqlab DataBase DeskTop oynasi menyusidan File=>Open buyrug'ini beriladi va Edit Data orqali Excelda tuzilgan jadvaldagi ma'lumotlar kiritiladi.

int1	N	S	E	S1	E1	S2	E2
1	10.00	3.11	7.96	1.25	3.19	1.08	2.78
2	20.00	1.56	4.00	0.61	1.57	0.57	1.46
3	30.00	1.05	2.67	0.41	1.04	0.39	0.99
4	40.00	0.75	1.92	0.30	0.78	0.29	0.75
5	50.00	0.63	1.61	0.24	0.62	0.23	0.60
6	60.00	0.52	1.34	0.20	0.52	0.20	0.50
7	70.00	0.45	1.15	0.17	0.44	0.17	0.43
8	80.00	0.39	1.02	0.15	0.40	0.15	0.38
9	90.00	0.35	0.90	0.13	0.34	0.13	0.33
10	100.00	0.31	0.81	0.12	0.31	0.12	0.30

4.MBni boshqarish algoritmi quyidagicha tuziladi:

1. Delphi tizimini ishga tushirib BDE komponentalar palitrasidan **Ttable** komponentasini formaga joylashtiramiz.
2. Formadagi **Ttable** komponentasini uchun, DataBase Name xossasida MB ning psevdonimini aniqlaymiz.
3. **TableName** xossasidan MB jadvali nomini aniqlaymiz.
4. Active xossasini **True** qiymati bilan o‘rnatamiz.
5. **DataAccess** komponentalar palitrasidan TdataSource komponentasini formaga qo‘yamiz.
6. **TdataSource** xossasini **Table1** nom bilan o‘rnatamiz.
7. **DataControls** komponentalar palitrasidan **TDbGrid** komponentasini formaga qo‘yamiz.
8. **DataSource** xossasini **DataSource1** nom bilan o‘rnatamiz.
9. **DataControls** komponentalar palitrasidan 5 ta **DbChart** komponentasini formaga joylashtiramiz. **DbChart** komponentasi maxsus grafik quruvchi bo‘lib grafiklar hosil qilishda yuqori imkoniyatga ega.
10. F9 tugmasi bosilib komplyatsiya jarayonini amalga oshiramiz.

Bu oynada berilgan funksiyalarning jadval qiymatlarini o'zgartirsak grafik ham mos ravishda o'zgaradi, dastur kodi o'zgartirilmaydi. Shuni ta'kidlash joizki, kompyuter quyidagi dastur kodlarini avtomatik ravishda tuzadi va o'quvchining kod yozishiga hojat qolmaydi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, Simpson usulining trapetsiya usulidan, trapetsiya usulini esa to'g'ri to'rtburchaklar usulidan xatoligi kam ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.М. Черноусова. Создание и использование баз данных: учебное пособие. Оренбург-2009г.
2. Шупрута В.В. Delphi2005. Учимся программировать. NT Press-2005г.
3. SJ Turayev. - [METHODS OF USING THE PROGRAMMING LANGUAGE IN PREPARING STUDENTS FOR RESEARCH ACTIVITIES.](#) Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (8), 294-299. 2020
4. SJ Turayev. [Solution of problems on subject physics with the help of borland.](#) Инновации в технологиях и образовании, 258-259. 2018 г.
5. PM Jalolova, Y.J. Odilov. Methods Of Modeling Laboratory Work On “Atomic Physics” Using Computer Technology. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2019